

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

КОНСТРУКЦИЯ ГРАНАТНЫЙ САДОВ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6554359>

Гоибова Севара

Студент Гулистанского государственного университета

Аннотация: В этой статье речь пойдет о создании максимально благоприятных условий для закладки гранатов, выборе нужного места и выращивании качественной продукции.

Ключевые слова: анораки, урожайность, климатические условия, тип почвы, система посадки, канавы, рН среды.

Гранат может адаптироваться к разным климатическим и почвенным условиям. Однако лучше всего он работает в полузасушливых или засушливых условиях. Климатические условия, тип почвы и другие факторы. Поэтому, прежде чем закладывать гранатовый сад, необходимо учитывать рентабельность.

Выбор земли, климат и почва:

Сухие белые и полузасушливые районы с годовым количеством осадков менее 1000 мм подходят для выращивания высококачественных плодов с продолжительным летом, жаркой и сухой зимой и мягкой зимой (предпочтительно 560 мм). Выбирайте хорошо дренированную почву с умеренным уклоном (3-5%). Легкая почва с диапазоном рН 6,5-7 лучше всего подходит для граната, но при хорошем уходе она может выдерживать рН до 8,5.

Планирование фермы:

Если ферма, на которой будет заложен новый гранатовый сад, новая, при планировании следует учитывать следующие аспекты:

- Хорошо проложенная внутренняя сеть автомагистралей, перекрестков и путей важна для эффективного движения рабочих и техники.
- Достаточное электро- и водоснабжение на ферме;
- Предоставление помещений, в том числе офиса, склада оборудования, магазина, наличие упаковочных складов, насосных станций, водосборников;
- Ферма защищена экологическими барьерами
- Посадка двух рядов ветрозащитных полос по треугольной системе, выбранное направление ветра должно быть таким, чтобы они обеспечивали хорошую защиту от ветра и требовали минимального ухода.

Система посадки:

Квадратные или прямоугольные системы посадки можно наблюдать у граната. Если почва не глубокая и каменистая или тяжелая, ее следует сажать на глубину или эту работу можно выполнять и в канавах.

Глубокая копка и засыпка

Траншеи выкапывают глубиной 1 м х 1 м х 1 м, или шириной 0,75 м х глубиной 0,75 м вдоль рядов в зависимости от состояния почвы.

Ямы или канавы выкапывают за месяц или более до посадки и держат открытыми не менее 1 месяца, чтобы она нейтрализовалась сильным солнечным светом. Жара апреля и мая наиболее благоприятна для очистки ям полезно.

- Дно и борта ям/траншей обработать раствором карбарилового порошка 50 г или 0,4% (4мл/л) хлорпирофоса 20ЭК 51.
- Яма/канавка должна быть заполнена грунтом, песком в пропорции 1:1.
- Нужна смесь навоза и биоудобрения. Он готовится, как показано в таблице ниже.

Растительная смесь (около 300 растений)

Компонент	Количество
ФЙМ (хорошо разбитый)	3.51
Компост	300 кг
Формула триходермы	1 кг
Фосфаторастворимые бактерии	1 кг
Формула азотобактера	1 кг
Синегнойная палочка	1 кг
Формула азоспириллы	1 кг
Формула Raecilomyces	1 кг

Все ингредиенты смешать, сформировать в тени шары любой длины высотой 1 м, смочить водой, накрыть полиэтиленовой пленкой на 10 дней. Его принимают один раз в день. Полезно вносить 10-12 кг/растение и смешивать с верхним 50-сантиметровым слоем почвы.

Время посева

Посадку следует производить весной и осенью, в зависимости от наличия поливной воды необходимость. Перед выносом посадочного материала на основное поле растения обеззараживают окисью меди.

В целом для км оптимально 4,5 м х 3,0 м (740 деревьев/га). Однако расстояние 5 м х 4 м. (500 деревьев/га) и 5 м х 5 м (400/га).

Есть большие возможности для посадки живой изгороди рядами размером 4,5 м x 2 м (1110 деревьев/га), что позволяет повысить производительность и облегчить механизацию. Тем не менее, более короткий интервал не рекомендуется, если распространены определенные проблемы с болезнями и вредителями. Через 8 лет установил альтернативные растения в ряду могут быть удалены или ограничены ростом деревьев путем надлежащей дрессировки и обрезки, что может предотвратить чрезмерный рост и повысить урожайность.

Столбы

Молодым растениям нужна помощь, чтобы правильно удерживать растение и нести нагрузку растущих почек. Длинные бамбуковые или деревянные палки и садовые кокосовые или джутовые нити в одном или двух местах должны хлестать основные ветки. Растение должно быть защищено от сгибания и поломки.

Санитарная обработка сада

В саду необходимо соблюдать строгие санитарно-гигиенические правила.

- Сад должен быть очищен от сорняков, которые могут быть скрытым переносчиком или местом размножения, в том числе возбудителей бактериального ожога и насекомых-вредителей.

- Не оставляйте засохшие поврежденные части растений (листья, цветки, плоды и веточки) в саду, выносите их, не бросая вблизи сада. Соберите все упавшие части растения и сад нужно очистить, чтобы сжечь.

- Дезинфицирующий порошок (33% ДИ) вносят в почву под приствольным кругом каждые 3 месяца из расчета 100-150 г/растение или 25 кг/1000 л воды/га. Это заболевание и уменьшает количество вредителей

- Необходимый инвентарь – режущий инструмент и т.п., каждое поврежденное дерево необходимо стерилизовать после обработки гипохлоритом натрия (2,5%).

- Молодым растениям требуется от 2 до 3 месяцев, чтобы прорасти должным образом. Далее следует регулярный полив, прополка, обрезка, внесение удобрений и меры защиты растений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Baymetov K I, Shreder E. A, Axmedoy Sh. M. Kayimoy A. Q. Technology of pomegranate propagation on farms Tashkent. 2015.
2. Мирзаев М.М., Собирай М.К. Садоводство Узбекистана Т. 1980.
3. Nematov I. Secrets of pomegranate cultivation Tashkent, 2011. В. 3-15
4. Кошиев Х.Х., Эргашева Ф.Ш. Учебник «Анорчилик». Гулистон 2021.